

PERAN *LONGLINE* DALAM MENINGKATKAN HASIL TANGKAPAN IKAN TUNA MATA BESAR: MUNGKINKAH MEMICU GEJALA *OVERFISHING* DI LAUT PALABUHAN RATU?

Warsono El Kiyat³

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor,
Kampus Fateta-IPB Darmaga Bogor 16002, Indonesia.

ABSTRAK

Tuna mata besar yang merupakan pelagis besar di perairan selatan Jawa banyak ditangkap dengan menggunakan *longline*. Produktivitas alat tangkap *longline* cukup tinggi dimana daya jangkau armadanya sangat jauh mencapai hingga 10° LS. Hasil tangkapan tuna mata besar dari alat tangkap *longline* di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2003 hingga 2010 dengan rata-rata kenaikan hasil tangkapan sebesar 311 ton/tahun. Hal ini yang menyebabkan tingkat pemanfaatan tuna mata besar telah mencapai kategori padat tangkap. Indikasi menunjukkan bahwa produktivitas semakin menurun dalam setiap tahunnya yang seharusnya dengan kenaikan upaya penangkapan standar alat tangkap *longline* akan meningkatkan nilai produktivitas alat tangkap tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang problema *longline* dalam memicu gejala *overfishing* di Laut Palabuhanratu. Adapun studi ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengetahui faktor-faktor yang berhubungan antara implementasi *longline* dengan gejala *overfishing*; 2) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari implementasi pemanfaatan *longline* dalam meningkatkan hasil tangkapan; dan 3) menentukan langkah strategis dari pemanfaatan *longline* tanpa memberikan pengaruh yang berakibat *overfishing* di Laut Palabuhanratu. Metode penulisan yang digunakan dalam studi ini yaitu analisis deskriptif dengan studi literatur. Hasil penulisan menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gejala *overfishing* dari penggunaan *longline* yaitu produktivitas yang sangat tinggi dari *longline* itu sendiri disertai dengan hasil tangkapan tuna mata besar yang semakin meningkat dan upaya penggunaan *longline* yang semakin meningkat. Adapun penggunaan sebagai *longline* alat tangkap memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi keberlangsungan populasi tuna mata besar. Selain itu, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengebdalikan *overfishing* sebagai akibat dari penggunaan *longline* yang berlebihan diantaranya yaitu dengan melakukan pembatasan jumlah alat tangkap, armada dan trip penangkapan, peningkatan pengawasan wilayah laut, adopsi secara benar dari Pedoman Kode Etik Perikanan Yang bertanggung Jawab serta dilakukan pelaksanaan regulasi secara tegas.

Kata Kunci: *Longline*, tuna mata besar, Palabuhanratu, *overfishing*.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumberdaya perikanan yang melimpah. Subri (2005) mengatakan, potensi lestari laut di Indonesia dengan tingkat pemanfaatan mencapai 48% yaitu sebesar 6,7 juta ton per tahun. Adapun potensi tersebut terdiri dari empat sumberdaya perikanan, yaitu pelagis besar (45.830 ton per tahun) dan pelagis kecil (2.423.000 ton per tahun), sumberdaya perikanan demersal (3.163.630 ton per tahun), udang (100.720 ton per tahun), dan ikan karang (80.082 ton per tahun). Sumberdaya ikan permukaan (*pelagic fish*) merupakan salah satu sumberdaya perikanan yang penting bagi keberlanjutan kontribusi ekonomi Indonesia, dimana komoditas ikan tuna (*Thunnus spp*) memiliki peran yang sangat signifikan khususnya dalam hal perolehan devisa Negara dan masih memiliki peluang yang besar untuk terus dikembangkan (Sumadhihara, 2009).

³ Email: warsono.el.kiyat@gmail.com

Telp. +6287 829 540 243

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan regulasi tentang pemerintahan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya hayati. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat beberapa daerah provinsi dan kabupaten yang memiliki hak untuk mengelola sumberdaya hayati laut khususnya ikan tuna di perairan selatan Jawa. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan amanat bahwa diperlukan pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia yang baik berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkesinambungan (*sustainable*). Kabupaten Sukabumi dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu adalah salah satu pelabuhan yang sangat strategis untuk mengembangkan armada perikanan tangkap tuna *longline* dengan daerah penangkapan (*fishing ground*) ikan tuna di Samudera Hindia atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dapat dijangkau dengan waktu sehari semalam sampai pada lintang 11° derajat Lintang Selatan setelah bertolak dari *fishing base* di pelabuhan tersebut. Wilayah Palabuhanratu merupakan daerah potensial karena mempunyai pelabuhan perikanan kelas B yang memungkinkan untuk berlabuhnya kapal-kapal dengan hasil tangkapan yang *exportable* (Riswanto, 2012).

Pada tahun 2010, jenis ikan tuna yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palabuhanratu sebesar 70,77% dari 52 jenis ikan yang didaratkan. Jenis hasil tangkap ikan tuna yang banyak didaratkan adalah tuna mata besar (*Thunnus obesus*) yaitu sebesar 37,45%. Tuna besar yang tertangkap di Samudera Hindia dan didaratkan di PPN Palabuhanratu didominasi tertangkap oleh alat tangkap pancing tonda 26,04%, *longline* 19,22% *purse seine* 1,83% dan *gillnet* 52,90% yang mempunyai lokasi penangkapan di luar Teluk Palabuhanratu atau Samudera Hindia (Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhan Ratu, 2010).

Tuna mata besar yang merupakan pelagis besar di perairan selatan Jawa banyak ditangkap dengan menggunakan *longline*. Penangkapan tuna dengan alat tangkap *longline* sudah dimulai sejak tahun 70-an (Simorangkir, 2000). *Longline* adalah alat tangkap dari golongan *line fishing*, terutama ditujukan untuk menangkap tuna dalam ukuran dan jumlah yang besar. Tuna tujuan penangkapan berada di lapisan yang dalam dan mempunyai daerah penyebaran yang luas. Pada prinsipnya, konstruksi rawai tuna terdiri dari gabungan beberapa *main line* (tali utama), serta *branch line* yang diberi pelampung pada ujungnya.

Produktivitas alat tangkap *longline* cukup tinggi dimana daya jangkau armadanya sangat jauh mencapai hingga 10° LS. Hasil tangkapan tuna mata besar dari alat tangkap *longline* di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2003 hingga 2010 dengan rata-rata kenaikan hasil tangkapan sebesar 311 ton/tahun (Riswanto, 2012). Hal ini yang menyebabkan tingkat pemanfaatan tuna mata besar telah mencapai kategori padat tangkap. Indikasi menunjukkan bahwa produktivitas semakin menurun dalam setiap tahunnya yang seharusnya dengan kenaikan upaya penangkapan standard alat tangkap *longline* akan meningkatkan nilai produktivitas alat tangkap tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji tentang problema *longline* dalam memicu gejala *overfishing* di Laut Palabuhanratu.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk: 1) mengetahui faktor-faktor yang berhubungan antara implementasi *longline* dengan gejala *overfishing*; 2) menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari implementasi pemanfaatan *longline* dalam meningkatkan hasil tangkapan; dan 3) menentukan langkah strategis dari pemanfaatan *longline* tanpa memberikan pengaruh yang berakibat *overfishing* di Laut Palabuhanratu.

METODOLOGI

A. Desain Penulisan

Makalah ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang berhubungan antara implementasi *longline* dengan gejala *overfishing*. Selain itu, makalah ini memaparkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari implementasi pemanfaatan *longline* dalam meningkatkan hasil tangkapan serta penentuan langkah strategis dari pemanfaatan *longline* tanpa memberikan pengaruh yang berakibat *overfishing* di Laut Palabuhanratu. Makalah ini didesain sebagai gagasan tertulis dengan studi literatur.

B. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari literatur. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *library research* atau kajian terhadap kepustakaan yang relevan dengan tema yang penulis angkat yaitu yang berkaitan dengan alat tangkap *longline*, gejala *overfishing*, penangkapan ikan tuna mata besar dan hal lain yang masih berhubungan dengan tema baik melalui jurnal ilmiah, makalah, buku cetak dan skripsi dengan tetap mencantumkan sumber data.

C. Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis mengembangkan gagasan dalam pembahasan berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Kajian dalam setiap pustaka yang digunakan dari permasalahan yang ada berupa asumsi-asumsi dan kemudian dilakukan generalisasi dari pembahasan yang ada sebagai hasil sintesis dalam rangka mendukung ide yang penulis tawarkan. Berdasarkan analisa yang dilakukan dalam pembahasan diperoleh simpulan sebagai generalisasi dari pembahasan.

Pada proses pengambilan sejumlah kesimpulan, penulis melakukan beberapa tahapan yaitu : 1) menganalisis permasalahan dengan mempelajari dan menelaah pustaka; 2) mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada data yang ada; 3) mencari alternatif dalam pemecahan masalah. Saran ditujukan dalam rangka tindak lanjut dari simpulan yang ada. Saran berupa tindak lanjut yang sifatnya operasional sehingga dapat dilakukan kegiatan lebih lanjut untuk menyempurnakan studi yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gejala *Overfishing* dari Pemanfaatan *Longline*

1. Pemanfaatan *Longline* yang Memiliki Produktivitas Sangat Tinggi

Hasil tangkapan merupakan salah satu variable yang dapat mempengaruhi laju tangkap atau produktivitas suatu alat tangkap. Ikan tuna mata besar yang merupakan hasil tangkapan yang didaratkan di PPN Palabuhanratu merupakan berasal dari empat alat penangkapan ikan, yaitu: *longline*, pancing tonda, *purse seine* dan *gillnet*. Sejak tahun 2003 hingga 2010, penggunaan alat tangkap dalam penangkapan ikan tuna mata besar didominasi oleh *longline*. Pada tahun 2010, penggunaan *longline* telah mencapai nilai produksi yang tertinggi sebesar 2.465.805 ton.

Hasil tangkapan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu sejak delapan tahun yaitu 2003 – 2010 dapat tertangkap dengan alat tangkap *longline* sebesar 7.230.375 ton atau 96,41% dibandingkan dengan ketiga alat tangkap lainnya seperti: pancing tonda, *purse seine* dan *gillnet* (PPN Palabuhanratu, 2011). Hasil tangkapan yang terlalu banyak tersebut serta penggunaan *longline* yang cukup lama dapat memicu terjadinya *overfishing* tuna mata besar. Hal ini dikarenakan berkurangnya populasi ikan tuna mata besar di Laut Palabuhanratu sebagai akibat dari banyaknya jumlah penangkapan yang dilakukan sehingga regenerasi dan

reproduksi ikan tersebut tidak dapat berjalan baik dan akan selalu berkurang dari waktu ke waktu.

2. Hasil Tangkapan Tuna Mata Besar oleh *Longline* yang Semakin Meningkat Menurut Riswanto (2012), hasil tangkapan tuna mata besar dari alat tangkap *longline* yang didaratkan di PPN Palabuhanratu cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2003 hingga 2010. Hal ini ditunjukkan berdasarkan rata-rata kenaikan tuna mata besar dari alat tangkap *longline* yaitu sebesar 311,0 ton/tahun. Secara statistik, hasil tangkapan semakin meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi kemungkinan terjadi penurunan di tahun berikutnya yaitu setelah tahun 2011. Hal ini disebabkan populasi ikan tuna mata besar yang masih banyak pada Laut Palabuhanratu dari awal tahun 2003 dan bisa saja berkurang apabila dilakukan penggunaan alat tangkap *longline* secara terus-menerus yang berimplikasi pada penurunan populasi di laut tersebut. Hal ini dibuktikan dengan produktivitas penangkapannya pada tahun 2009 dan 2010. Walaupun hasil tangkapan tertinggi pada tahun 2010, akan tetapi upaya penangkapannya juga tinggi pada tahun tersebut sehingga produktivitas atau laju tangkap *longline* tersebut menjadi turun. Begitu pula CPUE (*Catch Per Unit Effort*) pada tahun 2009 menurun karena upaya penangkapan dan hasil tangkapan menurun jika dibandingkan dengan CPUE tahun 2007, 2008 dan 2010.

Menurut Purwanto (2003), agar sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan secara terus menerus secara maksimal dalam waktu yang tidak terbatas, maka laju kematian karena tingkat pemanfaatan perlu dibatasi sampai pada batas titik yang tertentu. Induk ikan dalam jumlah tertentu harus disisakan dan diberi kesempatan untuk berkembang biak lebih banyak lagi. Pada kesempatan tersebut, maka akan menghasilkan ikan-ikan yang berikutnya untuk mencapai kelestariannya. Tingkat pemanfaatan yang optimum adalah dimana jumlah yang ditangkap sebanding dengan tambahan jumlah atau kepadatan ikan.

3. Upaya Penangkapan dengan *Longline* yang Semakin Meningkat

Upaya penangkapan merupakan salah satu bagian dari unit penangkapan selain nelayan dan alat tangkap itu sendiri. Tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu merupakan hasil tangkapan dari upaya penangkapan dimana salah satunya yaitu *longline*. Jumlah upaya penangkapan dari alat tangkap *longline* mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini disebabkan pencatatan di PPN Palabuhanratu bukan berdasarkan jumlah kapal tetapi berdasarkan operasi penangkapan. Adapun jumlah upaya penangkapan pada *longline* meningkat ekstrem pada tahun 2010 sebesar 437 unit. Secara keseluruhan, kecenderungan alat tangkap *longline* mengalami kenaikan pada tahun 2003 – 2010. Upaya tersebut cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 11 unit (Riswanto, 2012).

Sumadhilarga (2009) menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan perikanan tangkap dibagi menjadi empat tahap, yaitu: tahap rendah (0,00 – 33,3%), tahap berkembang (33,40 – 66,70%), tahap padat tangkap (66,80 – 100%) dan tahap lebih tangkap/*over exploited* (lebih dari 100%). Adapun pembagian tingkat pengusahaan sumberdaya perikanan dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Pengusahaan yang rendah dengan hasil tangkapan sebagian kecil dari potensinya.
- b) Pengusahaan sedang dengan hasil tangkapan merupakan sebagian yang nyata dari potensi dan penambahan upaya penangkapan (*effort*) masih memungkinkan.
- c) Pengusahaan tinggi dengan hasil tangkapan sudah mencapai potensi yang besar dan penambahan upaya penangkapan (*effort*) tidak akan menambah hasil tangkapan.
- d) Pengusahaan yang berlebihan (*overfishing*) dengan terjadi pengurangan stok ikan karena penangkapan sehingga hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan (CPUE) akan jauh berkurang.

B. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Treatment*) Longline

1. *Strength* (Kekuatan)

Alat tangkap *longline* merupakan alat tangkap standar tuna mata besar karena mempunyai jangkauan penangkapan yang jauh, dimana *fishing ground* dari tuna besar berada pada kedalaman 100 – 350 m yang hanya dapat dijangkau dengan armada besar. Menurut Riswanto (2011), alat tangkap *gillnet* merupakan alat tangkap yang paling besar dalam upaya penangkapan yaitu sebesar 52,90%, sedangkan *longline* hanya 19,22% masih lebih kecil dibandingkan lagi dengan tonda sebesar 26,04%. Hal ini memberikan indikasi bahwa alat tangkap *longline* mempunyai produktivitas penangkapan tuna mata besar yang tinggi apabila dibandingkan dengan ketiga alat tangkap lainnya. Alat tangkap *longline* yang memiliki presentase jumlah alat tangkap sebesar 19,22% mampu menghasilkan tangkapan sebesar 96,41% di PPN Palabuhanratu.

Produktivitas alat tangkap *longline* yang tinggi diduga karena alat tangkap tersebut mempunyai target sasaran penangkapannya adalah ikan-ikan pelagis besar seperti tuna. Jangkauan armada *longline* sangat jauh hingga mencapai lintang 10° LS dengan satu trip penangkapannya mencapai lebih dari tiga bulan. Hal yang tidak dapat dimiliki oleh armada lain yang hanya memperoleh tuna mata besar sebagai *bycatch* atau kebetulan saja.

Alat tangkap rawai tuna merupakan alat yang paling efektif untuk menangkap ikan jenis tuna. Karena alat ini dapat menjangkau penyebaran tuna secara vertikal maupun horizontal. Selain itu dalam pengoperasian rawai tuna tidak memerlukan umpan yang masih hidup, sehingga dapat mencapai daerah yang luas. Pada perikanan rawan tuna, pengetahuan tentang batas penyebaran tuna secara vertikal memegang peranan penting.

2. *Weakness* (Kelemahan)

Adapun kelemahan penggunaan *longline* yaitu menggunakan bahan baku yang cukup besar dengan biaya yang tinggi sehingga penggunaan biaya operasional akan semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan upaya penangkapan tuna besar dengan *longline* meningkat, begitu juga waktu melaut akan lebih diperpanjang agar dapat memperoleh hasil penangkapan yang lebih melimpah dan dapat menutupi biaya pengeluaran. Implikasinya adalah penggunaan *longline* tersebut dapat memberikan pengaruh *overfishing* bagi tuna mata besar.

Keterbatasan perizinan penggunaan merupakan salah satu kelemahan dari alat tangkap *longline*. Penggunaan *longline* hanya diperbolehkan pada daerah-daerah tertentu. Menurut Dirjen Perikanan Tangkap (2005), rawai tuna atau *longline* hanya diizinkan pengoperasiannya di perairan wilayah tertentu dan perairan ZEEI Samudera Hindia, ZEEI Laut Sulawesi, ZEEI Samudera Pasifik, hal ini diperkuat oleh dasar hukum pasal 31 ayat (1) huruf a, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Ayodhya (1981) menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan alat tangkap jaring, maka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak jumlahnya dalam waktu yang singkat tidak mungkin penggunaan *longline* dilakukan. Penggunaan *longline* pada sebagian penerapannya memerlukan umpan, sehingga ada tidaknya umpan berpengaruh terhadap jumlah kali operasi yang dapat dilakukan. Keahlian perseorangan sangat menonjol, pada tempat, waktu dan syarat-syarat lainnya sama, hasil tangkapan yang diperoleh belum tentu sama dengan orang lain. Selain itu, daya pancing terhadap ikan adalah pasif, dengan demikian tertangkapnya ikan tersebut sangat ditentukan oleh tertariknya ikan untuk memakan umpan.

Menurut Nahib (2008), dampak jangka panjang keberadaan rumpun akan menimbulkan produksi semakin meningkat sehingga mengakibatkan penurunan stok ikan dan pada titik tertentu akan menimbulkan keuntungan sumberdaya tidak lagi diperoleh. Secara eksplisit terlihat dengan tonase kapal yang berbeda jauh, dimana jumlah *longline* yang mempunyai *fishing base* di PPN Palabuhanratu pada tahun 2010 sebanyak 49 unit (30 – 50 GT) dan 34 unit (50 – 200 GT) (PPN Palabuhanratu, 2010).

3. *Opportunity* (Peluang)

Biasanya tuna mata besar melakukan pemijahan di bagian timur dan bagian barat Samudera Hindia. Perbedaan umur pendugaan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu terjadi kemungkinan perbedaan alat tangkap ikan yang digunakan. Hasil perbandingan

keempat alat tangkap (*longline*, pancing tonda, *purse seine* dan *gillnet*) yang menangkap tuna mata besar hanya *longline* yang memenuhi kriteria jangkauan dari *fishing ground* ikan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sumadhiharga (2009) yang menyatakan bahwa sebaran tuna besar dapat diperoleh di Pasifik Barat bagian tropis dengan menggunakan rawai tuna dengan ukuran 120 – 150 cm yang merupakan komponen utama, hal yang sama juga terjadi di Samudera Hindia.

Alat tangkap *longline* yang menangkap tuna mata besar, beroperasi pada *fishing ground* perairan ZEEI Samudera Hindia atau pada koordinat lintang $>11^{\circ}$ LS. Hal ini senada dengan pernyataan Sumadhiharga (2009), bahwa tuna mata besar yang berupaya ada di lapisan perairan yang paling dalam, sehingga hanya alat tangkap *longline* yang mampu melakukan eksploitasi terhadap tuna mata besar tersebut. Alat tangkap tuna mata besar lainnya yang ada di PPN Palabuhanratu diduga menangkap ikan tersebut dengan morfometri yang lebih kecil daripada hasil tangkapan *longline* (Riswanto, 2012).

Riswanto (2012) menyatakan bahwa rata-rata panjang cagak tuna mata besar yang tertangkap di perairan selatan Palabuhanratu dan didaratkan di PPN Palabuhanratu adalah 124,2 cm dengan berat rata-rata 40,65 kg. Hal ini senada dengan pernyataan Sumadhiharga (2009) bahwa tuna mata besar yang ditangkap dengan *longline* di Samudera Hindia dengan berat rata-rata sekitar 90 kg dan panjangnya 175 cm terutama yang didaratkan di Benoa, Bali. Sedangkan tuna mata besar yang tertangkap di Laut Flores dan Laut Banda berukuran rata-rata berkisar antara 130 – 160 cm.

Rawai tuna atau biasa disebut dengan tuna *longline* adalah alat tangkap yang termasuk dalam golongan tali dan pancing yang ditujukan untuk menangkap ikan tuna yang hidup di dekat permukaan laut. Tuna *longline* terdiri dari rangkaian tali dan pancing yaitu: tali pelampung, tali utama, tali cabang dan pancing serta pelampung untuk menjaga alat tangkap tetap berada di kolom air bagian atas (Takayama, 1963). Menurut Sumadhiharga (2009) pemanfaatan tuna mata besar dengan menggunakan *longline* dioperasikan di perairan selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Banda dan Laut Maluku. Selain tuna mata besar dapat tertangkap di laut, maka di beberapa lokasi dapat tertangkap di perairan pantai.

4. *Treatment* (Ancaman)

Berdasarkan hasil pengukuran Riswanto (2011) dari 11 kali sampling yang dilakukan, membuktikan bahwa rata-rata panjang tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu cenderung semakin menurun. Menurut Suseno (2007) bahwa gejala *overfishing* ditandai dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) Produktivitas hasil tangkapan menurun; 2) Terjadi "*booming*" spesies tertentu; 3) Penurunan ukuran ikan hasil tangkapan; 4) Grafik penangkapan dalam satuan waktu berbentuk fluktuasi atau tidak menentu; 5) Penurunan produksi secara nyata/ signifikan.

Penggunaan *longline* secara berlebihan akan dapat memicu *overfishing* dari tuna mata besar. Menurut Riswanto (2012), Tabel 1. menerangkan bahwa tingkat pemanfaatan yang masih di bawah rata-rata terjadi tahun 2003 - 2006 dengan kategori pemanfaatan tuna mata besar yang masih tahap rendah hingga berkembang. Tingkat pemanfaatan termasuk kategori lebih lengkap terjadi pada tahun 2007 - 2009, hingga pada tahun 2010 tingkat pemanfaatan diduga mencapai titik puncak yaitu sebesar 222,11% atau lebih tangkap. Hal ini terjadi setelah terjadi penurunan pemanfaatan satu tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat upaya penangkapan dengan standar alat tangkap *longline* sudah melewati batas optimum.

Tingkat pemanfaatan tuna mata besar dengan menggunakan *longline* sudah mencapai kategori padat tangkap, dimana satu tahap lagi mencapai pada kategori lebih tangkap apabila tidak ada sistem pengelolaan sumberdaya ikan tersebut secara optimal. Hal ini ditunjukkan pada beberapa indikasi-indikasi, yaitu produktivitas semakin menurun dalam setiap tahunnya. Seharusnya dengan kenaikan jumlah upaya penangkapan standar alat tangkap *longline* akan meningkatkan nilai produktivitas alat tangkap tersebut.

Widodo dan Suadi (2005) menambahkan bahwa beberapa ciri yang dapat menjadikan patokan suatu perikanan tangkap sedang menuju kondisi lebih tangkap diantaranya adalah: waktu melaut menjadi lebih panjang dari biasanya, lokasi penangkapan menjadi lebih jauh dari biasanya, produktivitas atau laju tangkap (CPUE) cenderung menurun, ukuran ikan sasaran menjadi semakin kecil dan biaya operasi penangkapan semakin meningkat.

Tingkat pengusahaan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu rata-rata sebesar 104,21% dengan kategori pengusahaan yang lebih tangkap. Tingkat pemanfaatan di atas rata-rata terjadi pada tahun 2005, 2009 dan 2010. Tingkat pengusahaan tuna mata besar yang masih di bawah rata-rata terjadi pada tahun 2003 - 2004 dan tahun 2006 - 2008 dengan tingkat pengusahaan yang semakin menurun. Hal ini memungkinkan disebabkan karena pada tahun tersebut sedang terjadi kenaikan BBM, sehingga dampak yang sangat terasa oleh perikanan tangkap dengan skala industri seperti *longline* (Riswanto, 2012).

C. Langkah Strategis Pemanfaatan *Longline* tanpa Memberikan Pengaruh yang Berakibat *Overfishing* di Laut Palabuhanratu

1. Pembatasan Jumlah Alat Tangkap, Armada dan Trip Penangkapan

Pada penentuan batas upaya penangkapan, perlu adanya data *time series* yang akurat tentang jumlah hasil tangkapan dan jumlah upaya penangkapan di suatu daerah penangkapan. Mekanisme pengendalian upaya penangkapan paling efektif yaitu dengan membatasi izin usaha penangkapan ikan pada suatu daerah. Menurut Riswanto (2012), pengendalian untuk mengatasi *overfishing* dapat dilakukan dengan membatasi jumlah alat tangkap, jumlah armada maupun jumlah trip penangkapan.

Menurut Badrudin dan Wudianto (2004), prinsip pengelolaan sumberdaya ikan dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut: 1) pengendalian jumlah upaya penangkapan tujuannya adalah mengatur jumlah alat tangkap sampai pada jumlah tertentu; 2) pengendalian alat tangkap tujuannya adalah agar usaha penangkapan ikan hanya ditujukan untuk menangkap ikan yang telah mencapai umur dan ukuran tertentu.

2. Peningkatan Pengawasan Wilayah Laut

Fakta mengungkapkan bahwa banyak armada dari negara lain yang mengeksploitasi perikanan tangkap Indonesia termasuk ikan tuna mata besar secara besar-besaran baik menggunakan *longline* maupun dengan alat tangkap lain. Hal ini dapat dicegah dengan melakukan pengawasan secara intensif di wilayah-wilayah Indonesia yang memiliki banyak memiliki populasi tuna mata besar yang tinggi. Adapun langkah strategis dalam pengawasan tersebut yaitu dengan: a) menempatkan armada AL (Angkatan Laut) di wilayah-wilayah perbatasan Laut Indonesia; b) membentuk satuan Polairut (Polisi Perairan dan Laut) dibawah POLDA (Polisi Daerah) untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi di dalam wilayah perairan Indonesia; dan c) membentuk satuan Pengawas Jagawana dibawah Kementerian Kehutanan untuk menjaga wilayah-wilayah konservasi laut yang berada di dalam tanggung jawab Kementerian Kehutanan (Widyaningrum, 2014).

3. Adopsi Secara Benar Pedoman Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab

Pada tahun 1980, kesepakatan global telah dideklarasikan dalam mengendalikan gejala *overfishing* di berbagai kawasan dunia dan menghasilkan suatu buku pedoman Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab. Buku pedoman ini dirumuskan oleh para ahli perikanan dunia dimana pertemuannya difasilitasi oleh FAO selama periode 1991-1995 dan akhirnya buku tersebut diadopsi oleh negara-negara anggota FAO pada akhir tahun 1995.

Pedoman Kode Etik Perikanan Yang Bertanggung Jawab menjelaskan tentang beberapa petunjuk bagaimana caranya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan perikanan. Kode etik yang sudah berumur lebih dari 20 tahun inilah yang harusnya selalu menjadi acuan pembangunan perikanan bagi penanggung jawab perikanan agar kasus *overfishing* tidak terjadi. Salah satu pedoman dalam kode etik tersebut adalah kewajiban para pelaku penangkapan untuk memberikan data yang benar kepada pemerintah sebagai dasar dalam menentukan jumlah alokasi kapal. Bila data yang dipakai dalam kebijakan pemberian alokasi jumlah kapal tidak benar, maka dapat berakibat kebijakannya menjadi tidak benar. Apabila kebijakan yang dirumuskan tidak benar, misalnya jumlah kapal terlalu banyak, maka yang rugi adalah para pelaku penangkapan itu sendiri. Oleh karena itu, data dan informasi hasil tangkapan dari para pelaku penangkapan menjadi syarat mutlak bagi terselenggaranya proses perijinan yang kuat, disamping perlunya kepatuhan para pelaku penangkapan terhadap aturan main yang ada (Majalah Demersal, 2007).

4. Pelaksanaan Regulasi Secara Tegas

Simeon dan Huda (2013) menyatakan bahwa Departemen Kelautan dan Perikanan DKP, melalui Ditjen Perikanan Tangkap sudah memperketat penerbitan surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Hal ini dilakukan agar penangkapan ikan di Indonesia tidak terjadi *overfishing*. Penertiban surat izin operasional penangkapan kapal tersebut juga dimaksudkan untuk menekan jumlah kapal asing yang masuk secara ilegal di perairan Indonesia. Meskipun sudah diperketat perijinannya penangkapan, tetapi keadaan yang terjadi sekarang di wilayah Indonesia Timur masih sangat lemah pengawasannya. Masih banyak terjadi pelanggaran perikanan yang merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun keberlangsungan perikanan yang ada. Permasalahan *overfishing* ini harus segera diatasi agar keberlanjutan sumberdaya ikan di Indonesia tetap dapat terjamin dengan baik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah penataan kembali sistem perikanan nasional dengan tindakan pengelolaan sumberdaya ikan secara rasional (pembatasan hasil tangkapan dan upaya tangkapan). Kedua, pengelolaan sumberdaya ikan secara bertahap dan terkontrol yang diikuti dengan monitoring seksama. Ketiga, kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pemantauan terhadap armada, alat tangkap dan nelayan untuk mengurangi resiko kegiatan *overfishing*.

Pada pelaksanaan regulasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan hukum. Beberapa produk Undang-Undang yang ada antara lain: UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta disahkannya Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Peraturan tersebut telah menghasilkan beberapa indikator keberhasilan. (Utami dan Azifah, 2013). Oleh karena itu, perlu pelaksanaan perundang-undangan secara tegas sehingga regulasi yang telah disepakati oleh pemerintah dapat terealisasi dan berimplikasi pada pencegahan terjadinya *overfishing* tuna mata besar di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gejala *overfishing* dari penggunaan *longline* yaitu produktivitas yang sangat tinggi dari *longline* itu sendiri disertai dengan hasil tangkapan tuna mata besar yang semakin meningkat dan upaya penggunaan *longline* yang semakin meningkat. Adapun penggunaan sebagai *longline* alat tangkap memiliki kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi keberlangsungan populasi tuna mata besar. Selain itu, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengebdalikan *overfishing* sebagai akibat dari penggunaan *longline* yang berlebihan diantaranya yaitu dengan melakukan pembatasan jumlah alat tangkap, armada dan trip penangkapan, peninglkatan pengawasan wilayah laut, adopsi secara benar dari Pedomana Kode Etik Perikanan Yang bertanggung Jawab serta dilakukan pelaksanaan regulasi secara tegas.

B. Saran

Upaya dalam menyelesaikan problematika penggunaan *longline* sebagai alat tangkap tuna mata besar di Indonesia diperlukan usaha yang maksimal dari semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayodhya, A.U. 1981. *Metode Penangkapan Ikan (Fishing Methods)*. Yayasan Dewi Sri. CV Gaya Teknik, Bogor.
- Bahrudin dan Wudianto. 2004. *Biologi, Habitat dan Sebaran Ikan Layur serta Beberapa Aspek Perikanannya*. Balai Riset Perikanan Laut. Departemen Kelautan dan perikanan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2010. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*. Kementerian Kelautan dan perikanan, Jakarta.
- Nahib, I. 2008. Analisis Bioekonomi Dampak Keberadaan Rumpon Terhadap Kelestarian Sumberdaya Perikanan Tuna Kecil. *Tesis*. Fakultas Perikanan dan Ilmu kelautan, IPB, Bogor.
- Majalah Demersal edisi Juli 2007. Opini Bahari Dinasi Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. 2011. *Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2011*. Direktorat Perikanan Tangkap. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Purwanto, 2003. *Makalah Pengelolaan Sumberdaya Ikan*. Disajikan pada Workshop Pengkajian Sumberdaya Ikan, Jakarta 25 Maret 2003.
- Riswanto, S. 2012. Status Perikanan Tuna Mata Besar (*Thunnus obesus*, Lowe 1839) di Perairan Samudera Hindia, Selatan Palabuhanrau, Sukabumi. *Tesis*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia, Depok.
- Simeon, B.M. dan M. Huda. 2013. Kebijakan Perikanan Tangkap. *Makalah*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB, Bogor.
- Simorangkir, S. 2000. *Perikanan Indonesia*. Bali Post, Denpasar.
- Subri, M. 2005. *Ekonomi Kelautan*. PT. Raha Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumadhiharga, O.K. 2009. *Ikan Tuna*. Pusat Penelitian Oceanografi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Takayama, S. 1963. Fishing techniques for tunas and skip-jack. *In: Proceedings of the World Scientific Meeting on the Biology of Tunas and Related Species*, ed. by H. Rosa, Jr. F. A. O. Fisheries Reports No. 6, Vol. 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. p. 1067-1076.
- Utami, C.B. dan N. Azifah. 2013. Mengatasi Dampak *Overfishing* Berbasis *Blue Economy* Melalui Sistem Logistik Ikan Nasional Elaborasi Tafsir Qs Yusuf Ayat 43-49. *Karya Tulis Ilmiah*. Fakultas Ekonomi, UNNES, Semarang.
- Widodo, J. dan Suadi. 2006. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Widyaningrum, T.T. 2014. Tinjauan Yuridis Berdasarkan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Tahun 1982 terhadap *Overfishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Ringkasan Skirpsi*. Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

LAMPIRAN

Gambar 1. Tingkat pemanfaatan tuna mata besar selatan Palabuhanratu yang didaratkan di PPN Palabuhanratu dengan alat tangkap standar *longline*

Tahun	Jumlah Penangkapan (kg)	Tingkat Pemanfaatan (%)	Kriteria
2003	139.730	6,14	Tahap Rendah
2004	207.250	9,11	Tahap Rendah
2005	545.424	23,98	Tahap Rendah
2006	1.124.070	49,42	Berkembang
2007	2.579.732	113,42	Lebih Tangkap
2008	2.806.590	123,40	Lebih Tangkap
2009	2.544.310	111,86	Lebih Tangkap
2010	5.051.914	222,11	Lebih Tangkap
Rata-rata		82,43	Padat Tangkap

Sumber: PPNP (2011) dalam Riswanto (2012).

Tabel 2. Tingkat pengusahaan tuna mata besar yang didaratkan di PPN Palabuhanratu

Tahun	Effort (unit)	Tingkat Pengusahaan (%)	Kriteria
2003	250	98,47	Tinggi
2004	238	93,75	Tinggi
2005	399	157,16	Lebih Tangkap
2006	209	82,52	Tinggi
2007	164	64,47	Sedang
2008	113	44,50	Sedang
2009	296	116,46	Lebih Tangkap
2010	448	176,33	Lebih Tangkap
Rata-rata		104,21	Lebih Tangkap

Sumber: PPNP (2011) dalam Riswanto (2012).